

Buenas prácticas para la innovación en la Fundación Universitaria de Popayán

Good practices for innovation in the Popayán University Foundation

Angela Patricia Girón Ojeda *
Jessica Vanessa Sandoval Acevedo **
Martha Isabel Lasso Quintero ***

* Psicóloga egresada en el año 2018 de la Fundación Universitaria de Popayán, con experiencia en práctica profesional en el área de psicología organizacional e investigación. Correo electrónico: angelitap_142@hotmail.com

** Psicóloga egresada de la de la Fundación Universitaria de Popayán en el año 2018, con experiencia en práctica profesional en el área de psicología educativa e investigación. Correo electrónico: jecavanesa@hotmail.com

*** Magister, Directora del macro proyecto, perteneciente al grupo COGNOSER del Programa de Psicología

Resumen:

El presente artículo¹ tiene el objetivo de describir las buenas prácticas para la innovación que se implementan en la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), de igual forma se presentarán las oportunidades de mejora identificadas. Inicialmente, se muestra la definición de innovación y de buenas prácticas para la innovación, estas últimas se enfocan en las Instituciones de Educación Superior (IES) teniendo en cuenta el contexto del territorio colombiano; quedando en evidencia la novedad y relevancia social de la investigación.

La metodología empleada se basa en un enfoque cualitativo, con un método fenomenológico-descriptivo y para el análisis de los datos, obtenidos por medio de la técnica de entrevista semi estructurada, se implementa la teoría fundamentada la cual posibilita la creación de categorías emergentes en función de los objetivos planteados. El instrumento empleado fue la matriz para la innovación de las buenas prácticas para la innovación (Lasso y Pineda, 2018).

Como resultados se identificaron las siguientes categorías: recursos financieros, recursos tecnológicos, espacios de comunicación y divulgación del conocimiento, gobernanza, actividades que favorecen la investigación, promoción para la generación de ideas de negocio y canales de comunicación, por medio de las cuales se logra realizar la descripción de las buenas prácticas y oportunidades de mejora correspondientes; obteniendo como conclusión que la FUP invierte constantemente en el mejoramiento de los procesos en pro de la realización de proyectos innovadores, sin embargo, es necesario reestructurar lineamientos para la obtención de mejores resultados y experiencias, posibilitando el reconocimiento de la institución a nivel regional y nacional.

1. Artículo producto del proyecto de investigación Buenas Prácticas Para la Innovación en la Fundación Universitaria de Popayán, financiado por el Grupo de Investigación de la Ps. Mg. Martha Isabel Lasso Quintero y orientado por la Ps. Mg. Melissa Andrea Pineda Salazar, en calidad de asesora. Desarrollado entre agosto del 2017 y agosto del 2018

Palabras clave:

Innovación, Instituciones de Educación Superior, buenas prácticas para la innovación, oportunidades de mejora.

Abstract:

This article has the objective of describing the good practices for innovation that are implemented in the Popayán University Foundation (FUP), and in the same way, the improvement opportunities identified will be presented. Initially, the definition of innovation and good practices for innovation is shown, the latter focusing on the Higher Education Institution (IES) considering the context of the Colombian territory; The novelty and social relevance of the research is evident.

The methodology used is based on a qualitative approach, with a phenomenological-descriptive method and for the analysis of the data, obtained by means of semi-structured interview technique, the well-founded theory is implemented, which allows the creation of emerging categories based on of the objectives set, the instrument used was the matrix for the innovation of good practices for innovation (Lasso and Pineda, 2018).

As a results, the following categories were identified: financial resources, technological resources, communication spaces and knowledge dissemination, governance, activities that favor research, promotion for the generation of business ideas and communication channels, by means of which make a description of the best practices and corresponding improvement opportunities; Obtaining as a conclusion that the FUP invests constantly in the improvement of the processes in favor of the realization of innovative projects, however it is necessary to restructure guidelines to obtain better results and experiences, enabling the recognition of the institution at a regional and national level.

Keywords:

Innovation, Institutions of Higher Education, good practices for innovation, opportunities for improvement.

Introducción

Con el auge de la globalización, ha surgido la necesidad de indagar sobre la innovación en el área empresarial, siendo considerada como un proceso que puede ser implementado en las organizaciones para obtener una ventaja competitiva en el mercado, en búsqueda del reconocimiento. Sin embargo, se han encontrado muy pocos estudios sobre las estrategias o actividades que se implementan para desarrollarla en las Instituciones de Educación Superior. A esto se le conoce como buenas prácticas para la innovación, las cuales se definen como “un conjunto de actores, recursos, procesos y decisiones que están interactuando sobre una realidad, el cual produce un resultado que transforma condiciones precedentes” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2007, p.2).

La correcta ejecución de las buenas prácticas para la innovación permite desarrollar actividades, procesos o servicios que repercuten en la obtención de resultados innovadores. Es por esto que con la presente investigación se busca describir las buenas prácticas para la innovación que se llevan a cabo en la Fundación Universitaria de Popayán.

Para tal fin, el estudio se abordó desde cuatro etapas. La primera, denominada formulación del problema, en la que se define la pregunta problema; la segunda, es la construcción del modelo teórico – metodológico que incluye la profundización en la revisión literaria; la tercera, es el trabajo de campo, en el cual se realiza la aplicación del instrumento; la cuarta y última etapa, es el procesamiento, análisis e interpretación de la información.

Dentro de las conclusiones principales se encuentra, que las buenas prácticas para la

innovación en las IES cuentan con una influencia significativa en la implementación y desarrollo de procesos y servicios innovadores. Para lograr esto, los lineamientos que se establecen en el interior de cada una de las oficinas son indispensables, pues serán el punto de partida de actividades que repercutan en la generación de resultados que conduzcan al reconocimiento de la institución a nivel regional, nacional e internacional.

Las buenas prácticas y oportunidades de mejora como fuente de ventaja competitiva en las IES

En un mundo globalizado como el actual, se hace necesario identificar las fortalezas que poseen las organizaciones para que estas se vuelvan competitivas y de esta forma logren una estabilidad dentro del mercado. Además, con el auge de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el acelerado ritmo del cambio sumado al desarrollo tecnológico hace que cada organización se vea en la obligación de potencializar su ventaja competitiva para permanecer en un entorno dinámico que busca la constante generación de productos, procesos y servicios innovadores (Sánchez y Herrera, 2016). A raíz de esto es preciso considerar que, dentro de una organización, los recursos humanos pueden llegar a ser la fuente potencial para la creación de valor agregado.

Según Barney (1991) la teoría de los recursos y las capacidades tiene como rasgo común o punto de partida la heterogeneidad de recursos entre las empresas (no poseen los mismos ni tienen acceso al mercado para conseguirlos en igualdad de condiciones) y su imperfecta movilidad, lo que ayuda a explicar las diferencias existentes en la rentabilidad alcanzada. Si dichos recursos son escasos, únicos o raros y difícilmente imitables o sustituibles, las diferencias entre las empresas pueden perdurar en el tiempo debido

a que esto garantiza mayor adaptabilidad en su entorno, más aún cuando la empresa cuenta con recursos estratégicamente valiosos o más adecuados que la competencia para actuar en un ámbito, mercado o actividad económica específica (Sánchez y Herrera, 2016).

Entendiéndose así que desde este supuesto teórico no solo se le atribuye la importancia de contar con recursos únicos, sino al manejo y la capacidad con la que cuente la organización para optimizarlos y utilizarlos dentro de sus procesos que repercutan en la generación de procesos innovadores, dejando en evidencia la relación que se debe tener entre los recursos y las capacidades para su correcta gestión.

En el contexto de esta investigación, el talento humano que hace parte de las Instituciones de Educación Superior es considerado como un recurso clave para la obtención de ventajas competitivas diferenciadoras, pues sus colaboradores son los principales protagonistas en la generación de procesos innovadores, lo que permite que las organizaciones en mención, logren obtener reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, contribuyendo a su vez en la mejora de la sostenibilidad de la región. Es por esto, que dentro de estas organizaciones es indispensable que el direccionamiento de los procesos sea visto desde una mirada integral que permita y favorezca el fortalecimiento y capacidad innovadora de sus miembros.

Innovación en las IES

No es de extrañar, entonces, que desde la teoría de los recursos y capacidades la innovación organizacional sea considerada como la base de la creación de ventaja competitiva sostenible en las organizaciones, debido a su carácter diferenciador y a la agregación de valor (Drucker, 1986), considerando que si las organizaciones buscan generar un crecimiento económico dentro de un

mundo globalizado y dinámico deben orientar todos sus esfuerzos para alcanzar objetivos positivos y a largo plazo, ajustándose a las exigencias de calidad que provienen de las dependencias internas de la organización como de la región.

De esta forma, para poder estar dentro del mercado, teniendo en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas, es indispensable el desarrollo e implementación de una estrategia basada en la innovación, la cual permita el manejo de los recursos intangibles que la conforman para propiciar la generación de nuevos productos y servicios, la comercialización de los mismos y la creación o mejora significativa de los modelos de negocio, procesos y las prácticas de gestión organizativa.

En consecuencia, la innovación se convierte en un elemento clave para el logro de ventajas competitivas sostenibles, ya que las empresas innovadoras son más flexibles, tienen mayor capacidad de adaptación para dar respuesta a los cambios, e incluso para promoverlos, logrando identificar y explotar las oportunidades existentes en mayor medida que la competencia (Damanpour y Gopalakrishnan, 2001).

Ahora bien, con el propósito de brindar una perspectiva más amplia sobre las diversas definiciones que se han encontrado sobre el concepto de innovación, se presenta la siguiente tabla donde se recogen algunas de ellas y se mencionan los autores o instituciones y años; no obstante, como se podrá evidenciar, algunas de estas son contradictorias y confusas debido a interpretaciones erróneas de conceptos como la creatividad, emprendimiento o invención que se le han atribuido a la innovación (Seng Tan, 2004).

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables objeto de estudio

Autor y año	Concepto
Schumpeter, (1967)	Proceso que toma una invención y desarrolla todo el camino para llevarla a ser un producto comercial o servicio que cambia la economía. Implica la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario. También puede verse como la introducción de un nuevo o mejorado producto o servicio en el mercado a través de la utilización de nuevas materias primas y/o el uso de un nuevo proceso de producción
Freeman, (1982)	Utilización de conocimiento nuevo para ofrecer un nuevo producto o servicios que desean los clientes.
Tushman y Nadler, (1986)	Creación de algún producto, servicio o producto nuevo para una unidad de negocio
Porter, (1990)	Una nueva manera de hacer las cosas (invención) que se comercializa.
Adair, 1992	Introducción deliberada y específica de algo nuevo
Rothwell, 1994	Proceso que incluye la técnica, el diseño, la fabricación y las actividades comerciales y de gestión implicadas en la venta de un nuevo producto o el uso de un nuevo proceso de fabricación o equipamiento.
Afuah, 1999	Utilización de conocimiento nuevo para ofrecer un nuevo producto o servicios que desean los clientes
CIDEM, 2002	Generar continuamente buenas ideas y convertirlas en productos y servicios con éxito comercial en el mercado. También consiste en hacer las cosas de manera diferente en los procesos de la empresa con el propósito de aumentar el valor de los productos o servicios que ofrece.
Shapiro, 2005	Capacidad de una empresa para cambiarse a si misma repetida y rápidamente con el fin de seguir generando valor.
OCDE y Eurostat, 2005	Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores, que se logran diferenciar en el mercado. Se trata, entonces, de toda actividad que tiene como resultado la creación o comercialización de nuevos productos o de nuevos servicios que son bien valorados por el mercado.
Martínez, 2010	Proceso sistemático que pretende generar valor y ventaja competitiva a través de respuestas originales.

Fuente: elaboración propia

Buenas prácticas en las IES

Teniendo en cuenta que la innovación no solo hace referencia a los productos tecnológicos que se crean, sino que también a los procesos que se

desarrollan dentro de la organización cabe resaltar que “para mejorar, todas las organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, pueden analizar las experiencias de otras o de sí mismas, potenciando lo que saben hacer bien, es decir, apren-

diendo las buenas prácticas” (MEN, 2007, p.2).

Por lo tanto, se ve la necesidad de tener en cuenta la experiencia de las demás organizaciones para poder mejorar los procesos que se llevan a cabo en determinada institución, debido a que servirá como una guía para mejorar o encaminar la ejecución de las actividades para la consecución de los objetivos propuestos.

Una buena práctica, puede definirse entonces, como una experiencia que solucionó un problema o atendió a una demanda social, a través de métodos o mecanismos novedosos, con la participación y empoderamiento de diversos actores, que tiene resultados demostrables; superiores a los de otras organizaciones similares, que ha perdurado en el tiempo y que puede ser replicada por otras organizaciones. En otras palabras, es “un conjunto de actores, recursos, procesos y decisiones que están interactuando sobre una realidad, el cual produce un resultado que transforma condiciones precedentes” (MEN, 2007, p.2).

En el sector educativo, una buena práctica es aquella que, además de las características mencionadas, busca mejorar la cobertura, la calidad, la eficiencia y la equidad de la educación, en especial en las IES (MEN, 2007). Es por esto que las buenas prácticas que conducen a la innovación pueden ser entendidas como “intervenciones educativas de los profesores y las instituciones que facilitan el desarrollo de actividades que permiten que los estudiantes alcancen objetivos, capacidades y competencias establecidas” (Cabero y Romero, 2010, p. 285). Con los argumentos expuestos, se puede concluir que una buena práctica institucional es toda actividad, método y/o proceso que con el transcurrir del tiempo y la experiencia ha permitido la adquisición de resultados óptimos.

Teniendo en cuenta la literatura revisada a continuación se presenta la definición de algunas buenas prácticas que se han creado según algunos autores.

Tabla N° 2. Definición de buenas prácticas implementadas en el ámbito de las IES

Buenas prácticas para la innovación	Definición
Recursos financieros	Son los recursos de caja y activos disponibles, también la capacidad de aumentar los dividendos de la empresa y la capacidad de endeudamiento de la empresa (Martínez y Millán 2012)
Recursos físicos y tecnológicos	Son las instalaciones y equipos modernos que tiene la organización, también la ubicación favorable de las fabricas (Martínez y Millán 2012)
Claridad del rol	Es la definición y comunicación del papel que se espera que el trabajador desempeñe en la organización, específicamente en torno a los objetivos del trabajo, las funciones y resultados, el margen de autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la empresa (Ministerio de protección social. 2010, p. 24)
Gobernanza	La gobernanza facilita en engranaje del sistema para la obtención de los objetivos estratégicos, a través de la definición de instancias, convenios, alianzas para promover la movilidad nacional e internacional, incentivos y reglas (CONPEZ, 2016). Algunas buenas practicas que se relacionan con la gobernanza son movilidad nacional / internacional docente, movilidad nacional / internacional estudiantil, convenios de colaboración académica, convenios de intercambio, convenios interinstitucionales y convenios con entidades municipales, regionales, nacionales e internacionales.
Redes de investigación	Las redes de investigación son asociaciones de grupos de investigación para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo científico, tecnológico, social e innovación. En general, una red de investigación es una red social especializada que vincula personas. Una red social esta definida por los vínculos o relaciones de los individuos, o grupos de individuos, independientes de sus características (edad, sexo, educación, etc.) (Universidad Nacional de Colombia [UNAL], s.f, p.3)
Divulgación del conocimiento	Es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento, realimentar las desigualdades preexistentes o comunicar resultados a la comunidad formada por los especialistas en la materia (Espinosa, 2010, p.5)
Uso del conocimiento	Es el “trabajo en equipo, promover el diálogo, establecer sistemas para capturar y compartir el aprendizaje, relación entre distintos departamentos o áreas funcionales y compromiso con el aprendizaje (Cárcel y Roldán, 2013, p.100).
Formación docente	Se asume la formación de docentes como un conjunto de procesos y estrategias orientadas al desarrollo profesional del docente, para cualificar la calidad de su desempeño como profesional de la educación que lidera los procesos de enseñanza – aprendizaje y de gestión y trasformación educativa, en todos los niveles de la educación MEN, s.f, p.86).

Fuente: elaboración propia

Objetivos

Objetivo general

Describir las buenas prácticas que se implementan para la innovación en la Institución de Educación Superior Fundación Universitaria de Popayán.

Objetivos específicos

- Indagar acerca de las buenas prácticas para la innovación en la Fundación Universitaria de Popayán.
- Caracterizar las buenas prácticas para la innovación en la Fundación Universitaria de Popayán.
- Analizar las buenas prácticas para la innovación en la Fundación Universitaria de Popayán.

Método

El presente apartado da cuenta de los métodos de investigación a desarrollar, del enfoque metodológico que se utiliza, procedimiento, técnica, instrumento y el criterio de selección que se implementa para la recolección de los datos.

Esta investigación se abordará desde dos métodos. El primero es el fenomenológico el cual se orienta “en las experiencias individuales subjetivas de los participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 515); y el segundo es el descriptivo que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice (Hernández, et al., 2010, p. 80). Partiendo de lo anterior, dichos métodos permitirán comprender la realidad de un grupo de personas, en el caso de la investigación, de colaboradores que hacen

parte de la Fundación Universitaria de Popayán con la finalidad de realizar una interpretación frente a las buenas prácticas que se llevan a cabo dentro de la institución que conducen a la innovación.

Enfoque

El enfoque cualitativo se “(...) caracteriza porque concibe lo social como una realidad construida que se genera a través de articulaciones con distintas dimensiones sociales, es decir, por una diversidad cultural sistematizada, cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes naturales” (Rodríguez, Flores y García, 1996, p.46). Este proyecto investigativo será tomado desde el enfoque cualitativo debido a que permite comprender la subjetividad como espacio de construcción para entender las buenas prácticas y las oportunidades de mejora que se llevan a cabo dentro de la FUP y que conducen a la innovación.

Procedimiento

El proyecto de investigación comprende cuatro etapas: la primera, denominada formulación del problema, en la que se define la pregunta problema, la cual permite describir y analizar las buenas prácticas institucionales para la innovación, a partir de la revisión teórica.

La segunda etapa es la construcción del modelo teórico – metodológico que incluye profundización en la revisión literaria. La tercera etapa es el trabajo de campo, en el cual se realiza la aplicación de la entrevista semiestructurada que se realiza mediante una visita personal a jefe de área.

La cuarta y última etapa, es el procesamiento, análisis e interpretación de la información cualitativa; en la cual, teniendo en cuenta la teoría fundamentada, se seleccionan los hallazgos en las entrevistas para construir categorías emergentes en función de los objetivos perseguidos.

Técnica

Para la recolección de información dentro de un contexto, es elemental utilizar técnicas e instrumentos que permiten clarificar y comprender el proceso investigativo, ya que este analiza las diferentes necesidades que se presentan en los grupos (Bautista, 2011). Ahora bien, la técnica a utilizar dentro del proyecto de investigación es la siguiente:

Entrevista semiestructurada. La entrevista no directiva o semiestructurada; en donde se mantiene una conversación con el sujeto que permite la recolección de información por medio de preguntas abiertas, circulares y reflexivas, para ello el investigador debe mantener una escucha activa para dar respuesta a los diferentes interrogantes (Bautista, 2011).

Instrumentos

En el marco de la investigación, el objetivo de la recolección de datos desde un enfoque cualitativo se direcciona hacia el entendimiento y mayor comprensión de las dinámicas, concepciones y experiencias de los participantes. Para la realización del presente estudio, se utiliza la matriz para la identificación de las buenas prácticas para la innovación creado por las investigadoras Lasso y Pineda en el año 2018.

Población

La presente investigación se desarrolla en la Fundación Universitaria de Popayán, la cual es una Institución de carácter privado de la región. Con el objetivo de recolectar la información necesaria, el criterio de selección utilizado es la tipología de actores claves, es decir, cinco jefes de áreas que se encuentran directamente relacionados con las buenas prácticas institucionales que conducen a la innovación.

A continuación, se presenta el género y la codificación asignada a cada actor clave.

Tabla N° 3. Codificación de los actores claves

Actor clave	Género	Codificación
Oficina de extensión y proyección social	Masculino	01
Oficina de relaciones internacionales - ORI	Masculino	02
Oficina de emprendimiento	Femenino	03
Oficina de investigación	Masculino	04
Oficina de tecnología de la información	Masculino	05

Fuente: elaboración propia

Resultados y discusión

El análisis realizado a partir de los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los actores clave, permitieron visibilizar las buenas prácticas y las oportunidades de mejora que se ejecutan actualmente en la FUP; las cuales son presentadas en los siguientes apartados, agrupadas en siete categorías descritas en la literatura previa sobre la innovación.

Categoría # 1: recursos financieros: Respecto a la primera categoría como buena práctica se tiene que según las experiencias

de los cinco participantes de las oficinas de la FUP que hicieron parte de la investigación, consideran que los recursos financieros son un elemento estratégico que influye directamente en las actividades que se deseen realizar. Respecto a este tema, el participante O1 menciona que “ha ido aumentando el rubro presupuestal que se otorga con el pasar del tiempo en comparación con años anteriores”; además de dicha inversión han surgido proyectos que realizan los diferentes programas, los cuales responden a las necesidades de la región y además semestre a semestre se ha logrado adecuar la infraestructura física de la universidad. Sin embargo, no se ha realizado una adecuada divulgación de los productos generados dificultando que la FUP se vuelva una IES sostenible y competitiva. Por su parte, como oportunidad de mejora, el participante O3 propone realizar más convenios o alianzas con entidades externas; teniendo en cuenta que al ser la FUP una IES de carácter privado se hace necesario dirigir los esfuerzos para la consecución de otras fuentes de apoyo para la financiación de proyectos.

Categoría # 2: recursos tecnológicos.

Con el auge de las tecnologías de la información y de la comunicación se vuelve indispensable contar con recursos tecnológicos que permitan mejorar los procesos y actividades que se gestionan al interior de las IES (Sánchez y Herrera, 2016). En tal sentido, según el participante O5, “la FUP recientemente renovó su infraestructura en el tema de redes, mejorando la conectividad entre las diferentes sedes, instalando redes wifi y video beams en algunos salones, como también realizando conexiones por fibra óptica y mejorando las plataformas virtuales para el acceso a los portales de estudiantes y docentes”. Todas estas modificaciones y adaptaciones se han realizado con el propósito de facilitar el acceso a internet, debido a que es una herramienta importante para favorecer el

proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, quedando en evidencia la buena práctica que cuenta la FUP al tener disposición y voluntad para la constante actualización tecnológica.

Como oportunidad de mejora se sugiere dar mejor uso y aprovechamiento a los recursos que brinda la institución a la comunidad universitaria debido que uno de los inconvenientes que se ha presentado para lograr un efectivo uso de los recursos tecnológicos (ingreso a bibliotecas virtuales, salas de sistemas, bases de datos y acceso a redes) ha sido el desconocimiento sobre la existencia de estos, probablemente por una inadecuada promoción y divulgación sobre los recursos y herramientas que se brindan. Sumado a esto se tiene el “miedo” o rechazo a la utilización de la tecnología, lo cual se ha visto reflejado desde la población estudiantil hasta el área administrativa, pues han sido muy pocos los colaboradores que se han beneficiado y han implementado estos recursos dentro de sus clases, a causa probablemente del desinterés de la mayoría de la población para aprender a utilizar estas herramientas.

En este sentido, el Departamento de Ciencia, Tecnología e Investigación considera que una de las principales falencias que imposibilitan efectuar procesos innovativos dentro de las organizaciones ha sido el rezago tecnológico, es decir dificultades para adaptarse al uso de las TICS por falta de recursos, de acceso o de interés (CONPES, 2016). A raíz de esto el participante O5 propone realizar cursos donde se capacite a los estudiantes, docentes y administrativos sobre la utilización de los recursos tecnológicos.

Categoría # 3: espacios de comunicación y divulgación del conocimiento.

Frente a esta categoría es importante precisar que, “una invención o idea creativa no se convierte en innovación hasta que no se utiliza para cubrir una necesidad concreta” (Sáez, García, Palao y Rojo, 2003, p.17). Respecto a lo anterior, se

tiene como buena práctica que se han realizado diversos proyectos investigativos que apuntan a las necesidades de la comunidad caucana, tal como lo percibe O3 quien considera que, “se han realizado varios proyectos que están encaminados a darle solución a las necesidades sociales de la región, como lo es un estudio sobre la problemática del centro comercial Anarkos y la creación de un dispositivo para alertas tempranas de incendios en barrios-invasiones, por citar los más representativos”.

Por su parte, como oportunidad de mejora, los participantes perciben que las personas que realizan procesos investigativos no invierten el tiempo necesario en la fase de publicación y socialización de resultados. Esto ha conllevado a que todos los proyectos e investigaciones que se desarrollan queden guardados en los archivos de la institución y no presenten trascendencia, imposibilitando de esta forma el reconocimiento de la labor que realiza la FUP en pro de la región en los ámbitos económico, cultural y social.

Categoría # 4: gobernanza. La gobernanza facilita el engranaje de la organización para la obtención de los objetivos estratégicos, a través de la definición de instancias, convenios, alianzas que permitan promover el intercambio nacional e internacional, incentivos y reglas (CONPES, 2016). En el caso de las IES, favorece la realización de actividades académicas como movilizaciones y gestión de proyectos. Como buena práctica la FUP actualmente cuenta con un gran número de alianzas y convenios que han favorecido la realización de proyectos con organizaciones regionales, nacionales e internacionales y además la institución brinda un apoyo económico para que tanto estudiantes como docentes sean partícipes de estas actividades. No obstante, como oportunidad de mejora, tal como lo menciona O2 se debe “reestructurar los lineamientos frente a las actividades que se desarrollan cuando se realizan las movilizaciones, con la finalidad de

alcanzar mejores resultados” que favorezcan procesos innovadores; y se sugiere mejorar la promoción sobre los requisitos/oportunidades para que incrementemente la participación de la comunidad universitaria en este proceso.

Categoría # 5: actividades que favorecen la investigación.

Para esta categoría Gros y Lara (2009) refieren que las buenas prácticas para la innovación en las universidades no se basan solamente en generar comunicación abierta y fluida con el exterior, sino que se trata también de plantear una estructura académica y un sistema formativo propio. Como buena práctica se tiene que la universidad, semestre a semestre, abre convocatorias para que tanto docentes como estudiantes se vinculen a semilleros y grupos de investigación, lo cual favorece el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades investigativas. Además, se realizan capacitaciones, aunque pocas, a la comunidad universitaria, y se cuenta con un apoyo /incentivo para realizar procesos investigativos que propicien la realización de publicaciones y/o ponencias. Por su parte, como oportunidad de mejora, según la percepción de participante O1 considera que “algunos docentes que hacen parte de procesos investigativos tienen funciones divididas, lo cual ha conllevado a la no correcta ejecución de sus actividades”. Además, según las vivencias de los participantes, sugieren aumentar las capacitaciones con el propósito de promover una cultura investigativa.

Categoría # 6: promoción para la generación de ideas de negocio.

En relación a la presente categoría como buena práctica se tiene que la FUP cuenta con la Unidad de Emprendimiento la cual es un factor diferenciador en comparación con otras IES de la región, permitiendo la generación de proyectos innovadores que repercutan en la solución de problemáticas sociales. Tal como lo mencionan Sáez et al., (2003), la creación de una idea favorece poten-

cialmente en los sectores económicos y sociales; y como oportunidad de mejora según el sentido que le da O3 se debe de mejorar los procesos de promoción y divulgación de la unidad para que la comunidad universitaria y la región conozcan de los beneficios que se pueden obtener.

Categoría #7: canales de comunicación.

Los autores Tari y García consideran que debe de existir el trabajo en equipo dentro de una organización para compartir los productos desarrollados y generar un compromiso ante las actividades que se requieran, además de considerar necesario el establecimiento de sistemas y procesos adecuados para tal fin, entre los diferentes departamentos o áreas funcionales (Cárcel y Roldán, 2013). Frente a esto, se evidenciaron percepciones distintas a partir de las experiencias de cada uno de los participantes, como buena práctica para O5 considera que “se han realizado proyectos entre los diferen-

tes programas que han fortalecido el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías”; aunque los demás participantes consideran que actualmente no se cuenta con procesos adecuados que propicien una buena comunicación entre los departamentos, lo cual imposibilita la exposición y articulación de los productos, procesos y actividades que se generan en el interior de la institución, evidenciando con esto que existe poca colaboración entre las diferentes oficinas; así mismo, aunque se realicen proyectos encaminados a la mejora de las necesidades de la región, la organización al no tener conocimiento sobre la importancia y relevancia de lo que se está ejecutando no recibe el apoyo que se espera, reflejándose en la generación de proyectos sin trascendencia.

A modo de síntesis, en la tabla 4 se presentan las categorías construidas para la innovación en la FUP teniendo en cuenta sus respectivas buenas prácticas y oportunidades de mejora.

Tabla N° 4.

Síntesis de las categorías con sus respectivas buenas prácticas y oportunidades de mejora

Categorías	Buenas practicas	Oportunidades de mejora
Recursos financieros	Disponibilidad presupuestal	Aumentar la gestión de alianzas estratégicas que favorezcan la disponibilidad presupuestal
Recursos tecnológicos	Disponibilidad y voluntad en la	Mejorar la promoción para el uso y
Espacios de comunicación y divulgación del conocimiento	Se realizan semestre a semestre proyectos que contribuyen en pro de las necesidades regionales	Mejorar el proceso de divulgación de los proyectos
Gobernanza	Se cuenta con alianzas y convenios que favorecen la realización de actividades económicas y se brinda un apoyo económico	Reestructurar los lineamientos frente a los procesos para optimizar las experiencias y obtener mejores resultados; y mejorar los procesos de promoción para incentivar la participación de la comunidad universitaria

Autor y año	Buenas practicas	Oportunidades de mejora
Actividades que favorecen la investigación	Semestre a semestre se abren convocatorias para que docentes y estudiantes participen de estas. Se realizan capacitaciones, y se brinda apoyo económico.	Realizar mayor numero de capacitaciones en temas relacionados con las habilidades investigativas (escritura, redacción e indagación de problemáticas sociales)
Promoción de ideas de negocio	Se cuenta con la Unidad de Emprendimiento	Promocionar la Unidad de Emprendimiento frente a los procesos y actividades que se realizan
Canales de comunicación	Se realizan proyectos articulados con algunos programas	Aumentar el número de proyectos articulados entre los programas y oficinas, mejorando los canales de comunicación

Fuente: elaboración propia

Conclusiones

Con la presente investigación se logra evidenciar que la FUP cuenta con recursos financieros, tecnológicos y de capital humano lo cual ha favorecido en la ejecución de buenas prácticas para la innovación. Sin embargo, a modo general como oportunidad de mejora se resalta la necesidad de mejorar los procesos de promoción para el efectivo uso y aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la institución y también se deben realizar procesos de gestión que conlleven a la vinculación de nuevas entidades para la creación de nuevos productos en pro de las necesidades de la región.

De manera general, se logra concluir que las buenas prácticas para la innovación en las IES juegan un papel importante en la implementación y desarrollo de procesos y servicios innovadores. Para lograr esto, los lineamientos que se establecen en el interior de cada una de las oficinas y de la institución son indispensables, pues estos serán el punto de partida de actividades que repercutan en la generación de resultados que favorezcan el reconocimiento de la universidad a nivel regional, nacional e internacional. De igual forma, la estructura organizacional es elemental para la correcta ejecución de las buenas prácticas de la innovación pues así se propicia el compromiso entre las diferentes áreas ante las actividades que se requieran.

Bibliografía

Adair, J. (1992). *El reto gerencial de la innovación*. Bogotá, Colombia: Editorial Legis.

Afuah, A. (1999). *La dinámica de la innovación organizacional: el nuevo concepto para lograr ventajas competitivas y rentabilidad*. México, D.F: Oxford University

Barney, J. (1991). *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*. Journal of Management, 17(1), 99-120. Recuperado de https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202011/S10/Barney%20%281991%29.pdf

Bautista, N. (2011). *Proceso de la investigación cualitativa*, Bogotá D.C, Colombia: Manual moderno.

Cabero, J. y Romero, R. (2010). *Análisis de buenas prácticas del e-learning en las universidades andaluzas*. Revista Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 1 (11). p. 283-309

Cárcel, F. y Roldán, C. (2013). *Principios básicos de la Gestión del Conocimiento y su aplicación a la empresa industrial en sus actividades tácticas de mantenimiento y explotación operativa: Un estudio cualitativo*. Intangiblecapital. 9(1), 91-115. doi: 10.3926/ic.341

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial CIDEM (2002). *Guía para gestionar la innovación. Barcelona: Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de Barcelona*. Recuperado de http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?folderId=587504&name=DLFE-10232.pdf 7

Consejo Nacional De Política Económica Y Social República De Colombia. Departamento Nacional

De Planeación [CONPES]. (2016). *Política Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 2016-2025*. Recuperado de www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/conpes-borrador-cti.pdf

Damanpour, F. & Gopalakrishnan, S. (2001). *The dynamics of the adoption of product and process innovations in organizations*. Journal of Management Studies, 38 (1), 45-65.

Espinosa, V. (2010). *Difusión y divulgación de la investigación científica*. Idesia, 28(3), 5-6. doi: 10.4067/S0718-34292010000300001

Drucker, P. (1986). *La Innovación y el Empresario Innovador*. Editorial Norma.

Gros, B, y Lara P. (2009). *Estrategias de innovación en la educación superior: el caso de la universidad Oberta de Catalunya*. Revista Iberoamericana de educación, 49, 223-245.

Freeman, C. (1982). Soete, *Unemployment and technological innovation*, London, Inglaterra: Pinter Publishers

Hernández, S., Fernández, C., Baptista. L. (2010). *Metodología de la investigación*. Quinta Edición. México Distrito Federal, México. Mc Graw Hill Education

Martínez, D. y Millán, A. (2012). *Análisis interno (capacidades estratégicas)*, Madrid, España: ediciones Díaz Santos.

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (s.f). *Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente*. Recuperado de https://www.mineduacion.gov.co/cvn/1665/articles-208603_archivo_pdf.pdf

- Ministerio de Educación Nacional. (2007). *Aprendizajes para mejorar-Guía para la gestión de buenas prácticas (Guía 28)*. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-124660_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de la Protección Social. (2010). *Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial*. Recuperado de <http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudios/Bateria-riesgopsicosocial-1.pdf>
- OCDE & Eurostat. (2005). Oslo Manual: *Guidelines for collecting and interpreting innovation Data, Third edition*. Recuperado de www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
- Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*, Macmillan, London.
- Rodríguez, Flores y García (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Granada, España: Ediciones Aljibe.
- Rothwell, R. (1994). *Towards the fifth-generation innovation process*", International Marketing Review, 11(1), 7-31.
- Saéz, F., García, O., Palao, J. y Rojo P. (2003). *Innovación tecnológica en las empresas*. Recuperado de http://www.seaceptanideas.com/biblio/Innovaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica_en_las_Empresas.pdf
- Sánchez, S. y Herrera, M. (2016). *Los recursos humanos bajo el enfoque de la teoría de los recursos y capacidades*. Revista de la Facultad de Ciencias Económica: Investigación y Reflexión. *rev.fac.cienc.econ*, 24(2), 133-146. doi: <http://dx.doi.org/10.18359/rfce.2216>
- Seng Tan, B. (2004). *The Consequences of Innovation*. *The Innovation Journal*. The Public Sector Innovation Journal, 9, 1-42.
- Shapiro, S. (2005). *Mindfulness-Based Stress Reduction for Health Care Professionals: Results From a Randomized Trial*. *International Journal of Stress Management*, 12 (2), 164-176.
- Schumpeter, J. (1967). (Ed.). *Teoría del desenvolvimiento económico*, D.F, México: Fondo de Cultura Económica
- Tushman., M & Nadler, D. (1986). *Organizing for innovation*. *California Management Review*, 28(3), 74-92.
- Universidad Nacional de Colombia [UNAL]. (s.f). *Política de investigación redes de investigación: una estrategia para el mejoramiento de la calidad y la internacionalización de la investigación facultad de medicina*. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/644/1/07_Red_de_Investigacion-1.pdf